

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИДА ЎСИШ ГОРМОНИ / ИНСУЛИНГА ЎХШАШ ЎСИШ
ОМИЛИ-1 ЎҚИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ЎЗГАРИШЛАРИ ВА КЛИНИК-МОРФОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАР БИЛАН ЎЗARO БОҒЛИҚЛИГИ**

Наримова Г.Д.¹, Алимова А.М.², Иссаева С.С.³

¹Академик Ё.Х. Туракулов номидаги Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий эндокринология тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Академик Ё.Х. Туракулов номидаги Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий эндокринология тиббиёт марказининг Хоразм филиали, Хоразм ш., Ўзбекистон

³ Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Мақсад:* Кўкрак беzi саратони билан касалланган беморларда соматотроп гормон (СТГ) ва инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1 (ИЎО-1) даражаларининг ёшга боғлиқ хусусиятларини баҳолаш ҳамда уларнинг клиник-морфологик кўрсаткичлар билан боғлиқлигини аниқлаш. *Материаллар ва усуллар:* Тадқиқотга гистологик тасдиқланган кўкрак беzi саратони билан 100 нафар аёл киритилди ва улар уч ёш гуруҳига ажратилди: 40 ёшгача ($n=14$), 40–59 ёш ($n=60$) ва 60–74 ёш ($n=26$). СТГ ва ИЎО-1 даражалари аниқланиб, Ki-67, ER, PR, HER2/neu, гистологик дифференциацияланиш даражаси ҳамда BIRADS категориялари таҳлил қилинди. Статистик таҳлил гуруҳлараро ва жуфт таққослашларни ўз ичига олди. *Натижалар:* СТГ даражаси ёшга боғлиқ фарқ кўрсатмади ($P=0.684$). ИЎО-1 даражаси ёш ошиши билан сезиларли камайди ($P=0.008$) ва энг юқори кўрсаткичлар ёш беморларда кузатилди. Ki-67 ёш гуруҳда юқорироқ бўлиш тенденциясини кўрсатди ($P=0.208$). HER2, ER ва PR ёшга боғлиқ эмас эди ($P>0.05$), аммо катта ёшда PR мусбатлик камайиш тенденцияси кузатилди. Латерал жойлашув ва BIRADS ҳам ёшга боғлиқ эмас эди. Гистологик даража билан боғлиқлик заиф ва аҳамиятсиз эди ($P=0.115$). Хулоса: Ёш ИЎО-1 даражасига сезиларли таъсир кўрсатади, аммо СТГ даражасига таъсир қилмайди. Ёш аёлларда ИЎО-1 юқорилиги ўсманинг юқори пролифератив фаоллиги ва агрессив кечиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. *Натижалар* индивидуал даволашни танлашда ёшга оид эндокрин омилларни ҳисобга олиш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: кўкрак беzi саратони; ИЎО-1; соматотроп гормон; ёш омили; Ki-67; гормонал рецепторлар; HER2

**AGE-RELATED FEATURES OF THE GH/IGF-1 AXIS AND THEIR ASSOCIATION WITH
CLINICO-MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BREAST CANCER**

Narimova G.D.¹, Alimova A.M.², Issaeva S.S.³

¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yo.Kh. Turakulov, Tashkent, Uzbekistan

²Khorezm Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yo.Kh. Turakulov, Khorezm, Uzbekistan

³Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. *Objective:* To assess age-related characteristics of growth hormone (GH) and insulin-like growth factor-1 (IGF-1) levels in patients with breast cancer and to determine their relationship with clinicopathological tumor features. *Materials and Methods:* The study included 100 women with histologically verified breast cancer, divided into three age groups: under 40 years ($n=14$), 40–59 years ($n=60$), and 60–74 years ($n=26$). Serum levels of GH and IGF-1 were measured. Additionally, Ki-67 proliferation index, estrogen receptor (ER) and progesterone receptor (PR) status, HER2/neu expression, histological grade, and BIRADS categories were analyzed. Statistical analysis included intergroup and pairwise comparisons. *Results:* GH levels did not show statistically significant differences across age groups ($P=0.684$). In contrast, IGF-1 levels significantly decreased with age ($P=0.008$), with the highest values observed in patients younger than 40 years. Ki-67 tended to be higher in younger patients, although not statistically significant ($P=0.208$). HER2, ER, and PR status showed no significant association with age ($P>0.05$), with a trend toward decreased PR positivity in older women. Tumor laterality and BIRADS categories were not age-dependent. Histological grade showed a weak, non-significant association with age ($P=0.115$). *Conclusion:* Age significantly affects IGF-1 levels but not GH in breast cancer patients. Elevated IGF-1 levels in younger women may be associated with increased tumor proliferative activity and more aggressive biological behav-

ior. These findings highlight the importance of considering age-related endocrine factors in risk stratification and personalized treatment.

Keywords: breast cancer; IGF-1; growth hormone; age factors; Ki-67; hormone receptors; HER2

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСИ СТГ/ИФР-1 И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Наримова Г.Д.¹, Алимова А.М.², Иссаева С.С.³

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии имени академика Ё.Х. Туракулова, г. Ташкент, Узбекистан

²Харезмский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ё.Х. Туракулова, г. Харезм, Узбекистан

³Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Цель: Оценить возрастные особенности уровней соматотропного гормона (СТГ) и инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1) у пациенток с раком молочной железы и определить их взаимосвязь с клинико-морфологическими характеристиками опухоли. Материалы и методы: В исследование включены 100 женщин с верифицированным раком молочной железы, разделённые на три возрастные группы: до 40 лет ($n=14$), 40–59 лет ($n=60$) и 60–74 года ($n=26$). Определялись уровни СТГ и ИФР-1, а также анализировались Ki-67, статус рецепторов эстрогена (ER) и прогестерона (PR), HER2/neu, степень гистологической дифференцировки и категории BIRADS. Проведён межгрупповой и парный статистический анализ. Результаты: Уровень СТГ не различался между возрастными группами ($P=0,684$). Уровень ИФР-1 достоверно снижался с возрастом ($P=0,008$), с максимальными значениями у пациенток моложе 40 лет. Отмечена тенденция к более высокому Ki-67 у молодых пациенток ($P=0,208$). Статусы HER2, ER и PR не зависели от возраста ($P>0,05$), при этом наблюдалась тенденция к снижению PR-позитивности у женщин старшего возраста. Латеральность и категории BIRADS не зависели от возраста. Гистологическая дифференцировка показала слабую, статистически незначимую связь ($P=0,115$). Заключение: Возраст влияет на уровень ИФР-1, но не СТГ у пациенток с РМЖ. Повышенные уровни ИФР-1 у молодых женщин могут быть связаны с более высокой пролиферативной активностью и агрессивностью опухоли. Полученные данные подчёркивают необходимость учёта возрастных эндокринных факторов при персонализации лечения.

Ключевые слова: рак молочной железы; ИФР-1; соматотропный гормон; возраст; Ki-67; гормональные рецепторы; HER2

Кириш. Кўкрак беши саратони (КБС) бутун дунё бўйлаб аёллар орасида энг кенг тарқалган хавфли ўсма бўлиб қолмоқда ва диагностика ҳамда даволаш соҳасидаги сезиларли ютуқларга қарамадан, онкологик ўлимнинг етакчи сабабларидан бири ҳисобланади [1]. КБСнинг биологик гетерогенлиги касалликнинг клиник кечиши, даволашга жавоби ва прогнозидаги фарқларни белгилайди, бу эса ўсма ўсишининг молекуляр ва эндокрин механизмларини чуқур ўрганишни талаб қилади [2].

Сўнгги йилларда ўсиш гормони (СТГ) — инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1 (ИЎО-1) ўқининг канцерогенездаги ролига тобора катта эътибор қаратилмоқда. ИЎО-1 хужайра пролиферацияси, дифференциацияси ва апоптозини бошқарувчи муҳим регулятор бўлиб, ўз таъсирини PI3K/Akt ва MAPK сигнал йўллари фаоллаштириш орқали амалга оширади, бу эса ўсма хужайраларининг яшовчанлиги ва ўсишини қўллаб-қувватлайди [3,4]. ИЎО-1 даражасининг ошиши бир қатор хавфли ўсмалар, жумладан кўкрак беши саратони ривожланиш хавфининг ортиши билан боғлиқ [5].

Соматотроп гормон эса ўсма жараёнига билвосита таъсир кўрсатиб, асосан жигарда ва тўқималарда, жумладан кўкрак бешида ИЎО-1 синтезини рағбатлантиради [6]. СТГ/ИЎО-1 ўқининг регуляциясидаги бузилишлар митоген ва антиапоптотик таъсирларни кучайтириб, КБС патогенезида муҳим аҳамият касб этади [7].

Ёш организмнинг гормонал ҳолатига, шунингдек ўсманинг биологик хусусиятларига таъсир этувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Маълумки, ИЎО-1 даражаси физиологик жиҳатдан ёш ошиши билан камайди, шу билан бирга ёш беморларда ўсманинг кўпроқ агрессив кечиши ва юқори пролифератив фаоллик билан характерланиши кузатилади [8,9]. Бироқ СТГ/ИЎО-1 ўқининг ёшга оид ўзгаришлари билан КБСнинг клиник-морфологик хусусиятлари ўртасидаги боғлиқликка оид маълумотлар ҳанузгача зиддиятли ва етарлича ўрганилмаган.

Эндокрин омилларнинг ўсманинг пролифератив фаоллиги (Ki-67), гормонал рецепторлар (ER, PR) экспрессияси, HER2/neu ҳолати, гистологик дифференциация даражаси ҳамда BIRADS тизими

бўйича маммографик хусусиятлар билан ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилиш алоҳида қизиқиш уйғотади, чунки ушбу кўрсаткичлар асосий прогностик ва предиктив маркерлар ҳисобланади [10–12].

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, мазкур тадқиқотнинг мақсади кўкрак беши саратони билан касалланган аёлларда соматотроп гормон (СТГ) ва инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1 (ИЎО-1) даражаларининг ёшга хос хусусиятларини баҳолаш, шунингдек уларнинг ўсманинг асосий клиник-морфологик кўрсаткичлари билан ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилишдан иборат.

Ушбу тадқиқотда асосий вазифа сифатида кўкрак беши саратони билан касалланган аёлларда СТГ ва ИЎО-1 даражаларининг ёшга боғлиқ хусусиятларини аниқлаш ҳамда ушбу кўрсаткичлар билан ўсма жараёнининг клиник-морфологик параметрлари ўртасидаги эҳтимолий боғлиқликларни белгилаш кўзда тутилди.

Материаллар ва усуллар

Тадқиқот дизайни ва намуна тавсифи. Мазкур тадқиқот ретроспектив–проспектив дизайнда ўтказилган бўлиб, Хоразм вилояти онкологик муассасаларида текширув ва даволанишдан ўтган кўкрак беши саратони билан касалланган 100 нафар аёлни қамраб олди. Барча беморлар клиник, лаборатор, морфологик ва гормонал маълумотлар мавжудлиги асосида тадқиқотга киритилди.

Беморлар уч ёш гуруҳига ажратилди: 40 ёшгача ($n=14$), 40–59 ёш ($n=60$) ва 60–74 ёш ($n=26$), бу эса эндокрин профил ва ўсма хусусиятларининг ёшга хос фарқларини қиёсий таҳлил қилиш имконини берди.

Тадқиқот мақсадига мувофиқ қўшимча равишда ўсиш гормони / инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1 (СТГ/ИЎО-1) ўқи фаоллиги бўйича стратификация амалга оширилди:

- СТГ ва ИЎО-1 меъёрий даражада бўлган гуруҳ ($n=51$),
- бир ёки иккала гормон даражаси ошган гуруҳ ($n=49$).

Менопаузал статус муҳим омил сифатида ҳисобга олинди: 42% беморлар пременопаузада, 58% эса постменопауза даврида эди.

Клиник-морфологик баҳолаш. Барча беморларда қуйидаги асосий клиник-морфологик кўрсаткичлар ўрганилди:

- ўсманинг латераллиги (ўнг/чап кўкрак беши),
- гистологик дифференциация даражаси (G1–G3),
- пролифератив фаоллик (Ki-67 индекси),
- эстроген рецепторлари (ER) ва прогестерон рецепторлари (PR) экспрессияси,
- HER2/neu статуси.

Ўсманинг гистологик даражаси умумқабул қилинган таснифга кўра аниқланди: G1 — юқори дифференцияланган, G2 — ўртача дифференцияланган, G3 — паст дифференцияланган ўсмалар.

Иммуногистохимёвий тадқиқот ER, PR ва HER2 статусини стандарт усулда аниқлаш орқали амалга оширилди. Ki-67 индекси пролифератив фаоллик кўрсаткичи сифатида фоизларда баҳоланди.

Эндокрин кўрсаткичлар. СТГ ва ИЎО-1 даражалари асосий веноз кон зардобиди, эрталаб оч қоринга иммунофермент таҳлил (ИФА) усули орқали стандартлаштирилган тест тизимлари ёрдамида аниқланди.

Инструментал текширувлар. Барча беморларда маммография ўтказилиб, натижалар BIRADS тизими бўйича баҳоланди. Қўшимча равишда кўкрак безларининг ультратовуш текшируви амалга оширилиб, ўсманинг морфологик хусусиятлари аниқлаштирилди.

Статистик таҳлил. Олинган маълумотлар IBM SPSS Statistics (версия 27.0) дастурида қайта ишланди. Миқдорий кўрсаткичлар учун ўртача қиймат ва стандарт оғиш ёки медиана ва интерквартил оралик ҳисобланди.

Гуруҳлар орасидаги фарқларни баҳолаш учун Стьюдент t-тести, Манн–Уитни U-критерийси ва бир омилли дисперсион таҳлил (ANOVA) қўлланилди. Категориал ўзгарувчилар χ^2 -критерийси ёрдамида таҳлил қилинди. Корреляцион таҳлил Спирмен ва Пирсон коэффицентлари орқали амалга оширилди.

Статистик аҳамиятлилиқ даражаси $p < 0,05$ деб қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари. Ўсманинг биологик хулқ-атворини акс этирувчи қўшимча кўрсаткичлар, жумладан Ki-67 пролифератив фаоллик индекси, гормонал рецепторлар (эстроген ва прогестерон рецепторлари) экспрессияси, HER2/neu статуси, гистологик дифференциация даражаси ва BIRADS тизими бўйича маммографик тасниф таҳлил қилинди.

Олинган маълумотларни комплекс таҳлил қилиш ёшнинг эндокрин профил ва кўкрак беши ўсмаларининг биологик хусусиятларига таъсирини чуқурроқ баҳолаш имконини берди. Бу эса беморларни прогноз бўйича аниқроқ стратификация қилиш ҳамда даволаш тактикасини ёш ва молекуляр омилларни ҳисобга олган ҳолда индивидуаллаштиришга хизмат қилиши мумкин.

Кўкрак беzi саратони (КБС) билан касалланган аёлларда СТГ ва ИЎО-1 даражалари ёшга боғлиқ ҳолда

	40 ёшгача n=14	40-59 ёш n=60	60-74 ёш n=26	P
СТГ	2.82(1.35±6.17)	2.83(1.28±4.76)	1.85(0.807±4.78)	P=0.684 P1-2=0.974 P1-3=0.838 P2-3=0.680
ИЎО-1	181.10±39.19	161.23±47.30	133.31±45.62	P=0.008 P1-2=0.261 P1-3=0.008 P2-3=0.064

Кўкрак беzi саратони билан касалланган аёлларда ёш гуруҳларига бўлинган ҳолда соматотроп гормон (СТГ) даражаларини қиёсий таҳлил қилиш статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқларни кўрсатмади (P=0,684). Медиана қийматлари бир-бирига яқин бўлиб, 40 ёшгача бўлган аёлларда 2,82 нг/мл (оралик: 1,35–6,17), 40–59 ёш гуруҳида 2,83 нг/мл (1,28–4,76), 60–74 ёшда эса 1,85 нг/мл (0,807–4,78) ни ташкил этди.

Жуфт таққослашлар ҳам гуруҳлараро ишончли фарқ йўқлигини кўрсатди (P1-2=0,974; P1-3=0,838; P2-3=0,680), бу эса КБС билан касалланган беморларда ёшдан қатъи назар СТГ даражаси нисбатан барқарор эканлигини англатади.

СТГдан фарқли равишда, инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1 (ИЎО-1) концентрацияси ёш ошиши билан статистик жиҳатдан аҳамиятли пасайиш тенденциясини кўрсатди (P=0,008). 40 ёшгача бўлган аёлларда ИЎО-1нинг ўртача даражаси 181,10 ± 39,19 нг/мл ни ташкил этган бўлса, 40–59 ёш гуруҳида бу кўрсаткич 161,23 ± 47,30 нг/мл гача пасайган, 60 ёшдан юқори беморларда эса 133,31 ± 45,62 нг/мл ни ташкил этди.

Жуфт таққослашлар 40 ёшгача ва 60–74 ёш гуруҳлари ўртасида ишончли фарқ мавжудлигини кўрсатди (P=0,008), шунингдек 40–59 ва 60–74 ёш гуруҳлари ўртасида пасайиш тенденцияси кузатилди (P=0,064), бу статистик аҳамиятлилик чегарасига яқин. 40 ёшгача ва 40–59 ёш гуруҳлари ўртасидаги фарқ статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлмади (P=0,261), аммо ўзгариш йўналиши сақланиб қолди.

Шу тариқа, кўкрак беzi саратони билан касалланган аёлларда ИЎО-1 даражасининг ёшга боғлиқ аниқ пасайиш тенденцияси кузатилади, СТГ даражаси эса нисбатан барқарор қолади. Бу ҳолат ёш аёлларда, айниқса 40 ёшгача бўлганларда, ГР/ИЎО-1 ўқининг нисбатан юқорироқ фаоллашувини кўрсатиши мумкин бўлиб, ИЎО-1нинг КБС патогенезидаги эҳтимолий ролини тасдиқлайди. Ушбу тоифадаги беморларда ИЎО-1нинг юқори даражалари ўсма хужайраларининг пролиферацияси ва ўсишини кучайтириши мумкин, бу эса прогностик ва терапевтик ёндашувларни янада чуқур ўрганиш зарурлигини кўрсатади.

Кўкрак беzi саратони билан касалланган аёлларда ёшга боғлиқ ҳолда ўсма латераллиги

	40 ёшгача n=14	40-59 ёш n=60	60-74 ёш n=26	P
Чап абс (%)	5 (35.71%)	31 (51.67%)	12 (46.15%)	P=0.547
Унг абс (%)	9 (64.29%)	29 (48.33%)	14 (53.85%)	

Тадқиқотда кўкрак беzi саратони билан касалланган беморларда ўсманинг зарарланиш томони (чап ёки ўнг кўкрак беzi) уларнинг ёш гуруҳига қараб баҳоланди.

40 ёшгача бўлган аёллар орасида ўсма кўпроқ ўнг кўкрак беzини зарарлаган (64,29% ҳолатларда), 40–59 ёш ва 60–74 ёш гуруҳларида эса ўнг ва чап кўкрак беzi зарарланиши деярли тенг тақсимланган ҳолда кузатилди. Хусусан, 40–59 ёш гуруҳида чап кўкрак беzi зарарланиши устунлик қилган (51,67%), 60–74 ёш гуруҳида эса ўнг кўкрак беzi зарарланиши кўпроқ қайд этилган (53,85%).

Шу билан бирга, турли ёш гуруҳлари орасида ўсма латераллиги бўйича кузатилган фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлмади (P=0,547), бу эса ёш билан ўсма зарарланиш томони ўртасида ишончли боғлиқлик мавжуд эмаслигини кўрсатади. Олинган натижалар адабиётдаги кўплаб маълумотлар билан мос келади, яъни кўкрак беzi саратони чап ҳамда ўнг безда деярли тенг учрайди,

баъзи тадқиқотларда эса чап томонлама локализациянинг бироз устунлиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Шундай қилиб, мазкур тадқиқот натижалари кўкрак беи саратони билан касалланган аёлларда ўсманинг латераллиги ёшга боғлиқ эмаслигини ва гормонал ёки молекуляр ўзгаришлар билан боғлиқ омил сифатида қаралиши мумкин эмаслигини кўрсатади.

3-жадвал

Кўкрак беи саратони билан касалланган аёлларда ёшга боғлиқ ҳолда ўсманинг пролифератив фаоллиги (Ki-67)

		40 ёшгача n=14	40-59 ёш n=60	60-74 ёш n=26	P
Ki-67	паст абс (%)	6 (42.86%)	30 (50.00%)	10 (38.46%)	P=0.423
	урта абс (%)	1 (7.14%)	13 (21.67%)	5 (19.23%)	
	юқори абс (%)	7 (50.00%)	17 (28.33%)	11 (42.31%)	
	Урт.қиймат	30.0(3.75±43.8)	17.5(2.3±35.0)	25.0(8.5±56.3)	P=0.208 P1-2=0.480 P1-3=0.978 P2-3=0.255

Проллифератив индекс ўсма, Ki-67 маркери экспрессияси бўйича баҳоланадиган, кўкрак беи саратонида энг муҳим прогностик ва предиктив омиллардан бири ҳисобланади. Мазкур тадқиқот доирасида турли ёш гуруҳларида Ki-67 кўрсаткичларининг тақсимланиши таҳлил қилинди.

40 ёшгача бўлган аёлларда 50,0% ҳолатда ўсмалар юқори пролифератив фаолликка эга бўлган, 42,9% — паст, 7,1% — ўрта даражадаги фаоллик кузатилган. 40–59 ёш гуруҳида эса паст пролифератив фаолликка эга ўсмалар устунлик қилган (50,0%), ўртача фаоллик 21,7% ҳолатда, юқори Ki-67 эса 28,3% ҳолатда қайд этилган. 60–74 ёш гуруҳида юқори пролифератив ўсмалар улуши 42,3% ни ташкил этиб, бу кўрсаткич ёш гуруҳдагиларга яқинлашган.

Ki-67 индексининг ўртача қиймати ҳам ёшга қараб ўзгарган: 40 ёшгача бўлган гуруҳда 30,0% (оралик: 3,75–43,8), 40–59 ёшда 17,5% (2,3–35,0), 60–74 ёшда эса 25,0% (8,5–56,3) ни ташкил этган.

Гуруҳлар ўртасида Ki-67 ўртача қийматларидаги фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлмади (P=0,208), аммо маълум бир тенденция кузатилди: ёш аёлларда Ki-67 кўпроқ ҳолатда юқори бўлиб, бу ўсманинг нисбатан агрессив биологиясини кўрсатиши мумкин. Жуфт таққослашлар ҳам статистик аҳамиятли фарқни кўрсатмади: 40 ёшгача ва 40–59 ёш гуруҳлари ўртасида (P=0,480), 40 ёшгача ва 60–74 ёш гуруҳлари ўртасида (P=0,978), шунингдек 40–59 ва 60–74 ёш гуруҳлари ўртасида (P=0,255).

Шу билан бирга, клиник жиҳатдан муҳим жиҳат шуки, 40 ёшгача бўлган аёлларда ўсмаларнинг ярми юқори пролифератив фаолликка эга бўлган. Бу ҳолат даволаш тактикасини танлашда алоҳида эътибор талаб қилади. Ёш беморларда Ki-67 даражасининг юқори бўлиши ўсма ўсиш тезлиги ошганлиги ва эҳтимолий нохуш прогноз билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини кўрсатади, бу эса ушбу ёш гуруҳида индивидуаллаштирилган ёки интенсивроқ даволаш ёндашуви зарурлигини таъкидлайди.

Шундай қилиб, статистик аҳамиятлилик мавжуд бўлмаса-да, олинган натижалар ёш аёлларда кўкрак беи саратонининг пролифератив фаоллиги нисбатан юқорироқ бўлиши тенденциясини кўрсатади ва бу ушбу гуруҳда касалликнинг кўпроқ агрессив кечиши ҳақидаги умумий тасаввурни тўлдирди.

4-жадвал

Кўкрак беи саратони билан касалланган аёлларда турли ёш гуруҳларида HER2 экспрессияси

Her2	40 ёшгача n=14	40-59 ёш n=60	60-74 ёш n=26	P
манфий абс (%)	10 (71.43%)	44 (73.33%)	17 (65.38%)	P=0.757
мусбат абс (%)	4 (28.57%)	16 (26.67%)	9 (34.62%)	

Тадқиқот натижалари кўкрак беи саратони (КБС) билан касалланган беморларда HER2 статусининг тақсимланиши ёшга деярли боғлиқ эмаслигини кўрсатди.

40 ёшгача бўлган аёллар гуруҳида 28,57% ҳолатда ўсмалар HER2 мусбат экспрессияга эга бўлган, бу 40–59 ёш гуруҳидаги 26,67% кўрсаткич билан деярли бир хил ва 60–74 ёш гуруҳидаги 34,62% қийматга яқин ҳисобланади. Аксинча, HER2 манфий статус барча ёш гуруҳларида устунлик қилган: 40 ёшгача — 71,43%, 40–59 ёш — 73,33%, 60–74 ёш — 65,38%.

Статистик таҳлил гуруҳлараро ишончли фарқ мавжуд эмаслигини кўрсатди ($P=0,757$), бу эса HER2-мусбат ўсмалар улуши ёшга боғлиқ равишда ўзгармаслигини англатади. Демак, HER2 фаоллиги, муҳим прогностик ва терапевтик биомаркер сифатида, ўрганилган популяцияда ёшга боғлиқ клиник хусусиятлар билан аниқ боғлиқликка эга эмас.

Олинган натижалар адабиёт маълумотлари билан мос келади, унга кўра HER2-мусбат ўсмаларнинг учраш частотаси ўртача 20–30% ни ташкил этади ва бу кўрсаткичлар бизнинг тадқиқот натижаларимизга ҳам яқиндир. Турли ёш гуруҳларида HER2 статусининг тақсимланишини тушуниш мақсадли терапияни танлашда муҳим аҳамиятга эга, айниқса HER2-таргет препаратларнинг юқори самарадорлигини ҳисобга олганда.

Умуман олганда, олинган натижалар HER2 статуси кўкрак беzi саратонида ёшга боғлиқ бўлмаган мустақил биомаркер эканлигини тасдиқлайди ва барча беморларда даволаш тактикасини оптималлаштириш мақсадида унинг мажбурий равишда аниқланиши зарурлигини таъкидлайди.

5-жадвал

Кўкрак беzi саратони билан касалланган аёлларда ёшга боғлиқ ҳолда прогестерон рецепторлари (Prog) экспрессияси

Prog	40 ёшгача n=14	40-59 ёш n=60	60-74 ёш n=26	P
манфий абс (%)	7 (50.00%)	33 (55.00%)	20 (76.92%)	P=0.116
мусбат абс (%)	7 (50.00%)	27 (45.00%)	6 (23.08%)	

Тадқиқот гуруҳида кўкрак беzi саратони (КБС) билан касалланган беморларда прогестерон рецепторлари (Prog) статусининг турли ёш гуруҳларида вариабел тақсимланиши кузатилди.

40 ёшгача бўлган аёлларда Prog мусбат статус 50,0% ҳолатда аниқланган бўлиб, бу 40–59 ёш гуруҳидаги кўрсаткичга (45,0%) яқин ҳисобланади. 60–74 ёш гуруҳида эса Prog мусбат ўсмалар улуши сезиларли даражада камайиб, 23,08% ни ташкил этган, Prog манфий статус эса устунлик қилиб 76,92% га етган.

Статистик таҳлил ёш гуруҳлари ўртасида ишончли фарқ мавжуд эмаслигини кўрсатди ($P=0,116$), аммо ёш ошиши билан Prog-мусбат ўсмалар частотасининг камайиш тенденцияси клиник жиҳатдан аҳамиятли бўлиши мумкин. Кекса ёшда прогестерон рецепторлари экспрессиясининг пасайиши ўсманинг гормонларга боғлиқлигининг камайиши ва эҳтимолан кўпроқ агрессив фенотипга ўтиши билан боғлиқ бўлиши мумкин, бу эса даволаш ёндашувини мослаштиришни талаб қилади.

Prog-мусбат ўсмалар улушининг ёш ошиши билан камайиши ҳақидаги маълумотлар бошқа тадқиқотлар натижалари билан мос келади, улар КБСнинг гетерогенлигини ва гормонал статусни ҳисобга олган ҳолда индивидуаллаштирилган даволаш ёндашувининг аҳамиятини таъкидлайди.

Шу тариқа, олинган натижалар Prog статуси бўйича ёш гуруҳлари ўртасида статистик аҳамиятли фарқ йўқлигини кўрсатса-да, кекса ёшдаги аёлларда ўсманинг гормонал сезгирлиги камайиши тенденциясини аниқлайди. Бу ҳолат касаллик прогнозини баҳолаш ва даволаш тактикасини режалаштиришда муҳим аҳамиятга эга.

6-жадвал

Кўкрак беzi саратони билан касалланган аёлларда ёшга боғлиқ ҳолда эстроген рецепторлари (ER) экспрессияси

ER	40 ёшгача n=14	40-59 ёш n=60	60-74 ёш n=26	P
манфий абс (%)	9 (64.29%)	39 (65.00%)	17 (65.38%)	P=0.998
мусбат абс (%)	5 (35.71%)	21 (35.00%)	9 (34.62%)	

Тадқиқотда кўкрак беzi саратони (КБС) билан касалланган беморлар когортасида эстроген рецептори (ER) статусининг ёш гуруҳларига боғлиқ бўлмаган ҳолда барқарор тақсимланиши кузатилди.

40 ёшгача бўлган гуруҳда ER-манфий ҳолат 64,29% ни ташкил этган, 40–59 ёш гуруҳида — 65,00%, 60–74 ёш гуруҳида эса 65,38% ни ташкил этди. Шунингдек, ER-мусбат ҳолатлар улуши барча ёш гуруҳларида деярли бир хил бўлиб, мос равишда 35,71%, 35,00% ва 34,62% ни ташкил этган.

Статистик таҳлил ёш гуруҳлари ўртасида ишончли фарқ мавжуд эмаслигини тасдиқлади ($P=0,998$), бу эса КБС билан касалланган аёлларда эстроген рецептори экспрессияси ёшга боғлиқ эмаслигини кўрсатади.

Олинган натижалар адабиёт маълумотлари билан мос келади, унга кўра ER-мусбат ўсмаларнинг учраш частотаси умумий ҳолда ёш билан сезиларли корреляция кўрсатмайди ва ўсманинг гормонал профилининг барқарорлигини тасдиқлайди.

Ушбу маълумотлар клиник жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга, чунки ER-статус гормонал терапияни танлашда асосий биомаркер ҳисобланади. ER-статуснинг ёшга боғлиқ эмаслиги турли ёш гуруҳларида гормонал даволаш усуллари кўллаш имконини сақлаб қолади ва бу даволаш стратегиясини индивидуаллаштириш ҳамда оптималлаштиришга хизмат қилади.

7-жадвал

Кўкрак беzi саратони билан касалланган аёлларда ёш гуруҳларига қараб гистологик подтипларнинг тақсимланиши

	Гистологик подтиплар			P	Крамера коэффициенти
	G1 абс (%)	G2 абс (%)	G3 абс (%)		
40 ёшгача n=14	8 (57.14%)	5 (35.71%)	1 (7.14%)	P=0.115	0.193
40-59 ёш n=60	14 (23.33%)	39 (65.00%)	8 (13.33%)		
60-74 ёш n=26	9 (34.62%)	15 (57.69%)	2 (7.69%)		

Кўкрак беzi саратони (КБС) билан касалланган аёлларда гистологик подтипларни таҳлил қилиш турли ёш гуруҳларида ўсмаларнинг дифференциация даражаси (G1, G2, G3) бўйича фарқлар мавжудлигини кўрсатди.

40 ёшгача бўлган гуруҳда юқори дифференцияланган ўсмалар (G1) устунлик қилган — 57,14%, шу билан бирга ўртача дифференцияланган (G2) ўсмалар 35,71%, паст дифференцияланган (G3) эса 7,14% ни ташкил этган.

40–59 ёш гуруҳида эса аксинча тенденция кузатилган: асосий қисм ўсмалар G2 даражада бўлиб, 65,00% ни ташкил этган, G1 — 23,33%, G3 — 13,33% ни ташкил қилган.

60–74 ёш гуруҳида ҳам G2 устунлик қилган — 57,69%, G1 ва G3 эса мос равишда 34,62% ва 7,69% ни ташкил этган.

Статистик таҳлил ёш ва гистологик дифференциация даражаси ўртасида ишончли боғлиқлик мавжуд эмаслигини кўрсатди (P=0,115), Крамер коэффициенти (0,193) эса кучсиз ассоциацияни англатади.

Статистик аҳамиятли фарқ кузатилмаган бўлса-да, ўрта ва кекса ёшда ўртача дифференцияланган ўсмалар улушининг ортиши тенденцияси қайд этилди, бу ўсма биологиясининг ёшга хос хусусиятларини акс эттириши мумкин. Ёш аёлларда юқори дифференцияланган ўсмаларнинг кўп учраши эса ушбу гуруҳда нисбатан яхшироқ прогноз бўлиши эҳтимолини кўрсатади.

Олинган натижалар КБСнинг гетерогенлигини тушунишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бемор ёшига қараб даволаш тактикасини танлаш ва касаллик оқибатини прогноз қилишда кўшимча омил сифатида хизмат қилиши мумкин.

8-жадвал

Кўкрак беzi саратони билан касалланган аёлларда ёш гуруҳларига қараб BIRADS категорияларининг тақсимланиши

	BIRADS					P
	I абс (%)	II абс (%)	III абс (%)	IV абс (%)	V абс (%)	
40 ёшгача n=14	0 (0.00)	1 (7.14%)	3 (21.43%)	6 (42.86%)	3 (21.43%)	P=0.912
40-59 ёш n=60	3 (5.00%)	5 (8.33)	11 (18.33%)	26 (43.33%)	12 (20.00%)	
60-74 ёш n=26	3 (11.54%)	2 (7.69%)	6 (23.08%)	11 (42.31%)	7 (26.92%)	

Кўкрак беzi саратони (КБС) билан касалланган беморларда маммография натижаларини BIRADS тизими бўйича таҳлил қилиш уч ёш гуруҳида барча категориялар бўйича нисбатан ўхшаш тақсимланишни кўрсатди, бу эса ёшдан қатъи назар шубҳали ва оғирлик даражаси ўхшаш эканлигини англатади.

40 ёшгача бўлган гуруҳда BIRADS I категорияси кузатилмади (0%). BIRADS II — 7,14%, BIRADS III — 21,43%, BIRADS IV — 42,86%, BIRADS V — 21,43% ни ташкил этди. Энг кўп учраган категориялар BIRADS IV ва III бўлиб, бу кўпчилик ёш аёлларда злокачестволикка юқори шубҳа мавжудлигини кўрсатади.

40–59 ёш гуруҳида тақсимланиш қуйидагича бўлди: BIRADS I — 5,00%, BIRADS II — 8,33%, BIRADS III — 18,33%, BIRADS IV — 43,33%, BIRADS V — 20,00%. Бу гуруҳда ҳам IV ва V категорияларининг устунлиги кузатилиб, юқори шубҳали ўзгаришлар улуши юқори эканлиги аниқланди.

60–74 ёш гуруҳида BIRADS I улуши бироз юқорирок — 11,54%, BIRADS II — 7,69%, BIRADS III — 23,08%, BIRADS IV — 42,31%, BIRADS V — 26,92% ни ташкил этди. Бу гуруҳда V категория улушининг ортиши эътиборга молик ҳолат ҳисобланади.

Хулоса. Олинган натижалар кўрсатадики, кўкрак беzi саратони билан касалланган аёлларда ёш эндокрин профилга танлаб таъсир кўрсатади: соматотроп гормоннинг барқарор даражаси сақланган ҳолда, инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1 (ИЎО-1) концентрацияси ёш ошиши билан ишончли равишда пасаяди.

Ёш аёлларда ИЎО-1нинг юқори даражалари ўсманнинг юқори пролифератив фаоллиги тенденцияси билан бирга кузатилиб, бу ўсманнинг нисбатан агрессив биологик кечишини акс эттириши мумкин. Шу билан бирга, HER2, ER, PR, гистологик дифференциация даражаси, BIRADS ва латераллик каби асосий клиник-морфологик кўрсаткичлар ёшга боғлиқ ишончли фарқ кўрсатмади.

Умуман олганда, ИЎО-1ни ёш билан боғлиқ биологик маркер сифатида қараш мақсадга мувофиқ бўлиб, у хавфни стратификация қилиш ва кўкрак беzi саратони билан касалланган беморларда индивидуал даволаш тактикасини танлашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар руйхати:

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide. *CA Cancer J Clin.* 2021;71(3):209–249.
2. Polyak K. Heterogeneity in breast cancer. *J Clin Invest.* 2011;121(10):3786–3788.
3. Pollak M. Insulin and insulin-like growth factor signalling in neoplasia. *Nat Rev Cancer.* 2008;8(12):915–928.
4. Samani AA, Yakar S, LeRoith D, Brodt P. The role of IGF system in cancer growth and metastasis. *Endocr Rev.* 2007;28(1):20–47.
5. Renehan AG, Zwahlen M, Minder C, et al. Insulin-like growth factor (IGF)-1 and cancer risk. *Lancet.* 2004;363(9418):1346–1353.
6. Laron Z. Insulin-like growth factor 1 (IGF-1): a growth hormone. *Mol Pathol.* 2001;54(5):311–316.
7. Clayton PE, Banerjee I, Murray PG, Renehan AG. Growth hormone, IGF-1 and cancer risk. *Nat Rev Endocrinol.* 2011;7(1):11–24.
8. Key TJ, Appleby PN, Reeves GK, et al. Circulating IGF-1 and breast cancer risk. *Lancet Oncol.* 2010;11(6):530–542.
9. Anders CK, Johnson R, Litton J, et al. Breast cancer before age 40 years. *Semin Oncol.* 2009;36(3):237–249.
10. Goldhirsch A, Winer EP, Coates AS, et al. Personalizing the treatment of breast cancer. *Ann Oncol.* 2013;24(9):2206–2223.
11. Dowsett M, Nielsen TO, A'Hern R, et al. Assessment of Ki67 in breast cancer. *J Natl Cancer Inst.* 2011;103(22):1656–1664.
12. D'Orsi CJ, Sickles EA, Mendelson EB, Morris EA. *ACR BI-RADS Atlas.* American College of Radiology; 2013.

Иқтибос учун: Наримова Г.Д., Алимова А.М., Иссаева С.С. Кўкрак беzi саратонида ўсиш гормони / инсулинга ўхшаш ўсиш омили-1 ўқининг ёшга боғлиқ ўзгаришлари ва клиник-морфологик хусусиятлар билан ўзаро боғлиқлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 610–617. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20154949>